

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МИКРОБИОМАМИ ПОЛОСТИ РТА И КИШЕЧНИКА

Хамраева Раъно Рахматилоевна
ra`nohamrayeva86@gmail.com

Врач-стоматолог в клинике Ташкентского государственного стоматологического
института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421193>

Резюме: Микробиота человека представляет собой сложный набор видов микробов, которые влияют на баланс между здоровьем и патологией окружающей среды. Эти микроорганизмы придают своему хозяину важные биологические преимущества, такие как иммунная регуляция и устойчивость к колонизации патогенными микроорганизмами. Дисбиоз микробных сообществ в кишечнике и ротовой полости предшествует многим оральным и системным заболеваниям, таким как рак, аутоиммунные состояния и воспалительные состояния, и может включать в себя нарушение врожденных барьеров, нарушение иммунной регуляции, провоспалительные сигналы и молекулярную мимикрию.

Ключевые слова. Пробиотики, пребиотики, синбиотики и трансплантация фекальной микробиоты, полости рта.

Новые данные свидетельствуют о том, что патогены, ассоциированные с пародонтитом, могут перемещаться в отдаленные места, вызывая тяжелые местные и системные патологии, что требует исследования будущих методов лечения. Пробиотики, пребиотики, синбиотики и трансплантация фекальной микробиоты представляют собой современные методы лечения для обращения вспять микробного дисбактериоза за счет введения связанных со здоровьем видов бактерий и субстратов. Кроме того, было показано, что развивающаяся область точной медицины является эффективным методом модуляции иммунного ответа хозяина посредством нацеливания на молекулярные биомаркеры и медиаторы воспаления. Хотя связи между микробиомом человека, иммунной системой и системными заболеваниями становятся все более очевидными, сложное взаимодействие и будущие инновации в методах лечения станут понятны благодаря продолжающимся исследованиям и междисциплинарному сотрудничеству.

Микробиота человека содержит множество разнообразных микробных организмов, от бактерий и вирусов до архей, простейших и грибов. Это разнообразное и сложное сообщество микробов помогает диктовать баланс между гомеостатическим здоровьем и патологией, обеспечивая важные функциональные и иммунологические преимущества хозяину при зубиозе или способствуя этиопатогенезу дисбиотических заболеваний. Микробный дисбактериоз желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и полости рта был связан с несколькими тяжелыми заболеваниями, включая кариес, пародонтит, системную красную волчанку (СКВ), ревматоидный артрит (РА) и колоректальный рак (КРР или *англ.* CRC). Кроме того, данные свидетельствуют о том, что транслокация микробов полости рта в кишечник может играть значительную роль в развитии заболевания ЖКТ, подчеркивая важность этой темы для будущих терапевтических инноваций и профилактических действий. Современные методы лечения, направленные на устранение дисбактериоза, такие как трансплантация фекальной

микробиоты (FMT), пробиотики, пребиотики и синбиотики, показали свою эффективность, но представляют собой более неизбирательные подходы к терапии. Технический прогресс позволил более глубоко понять процессы заболевания на индивидуальном уровне, прояснив цели, которые могут быть достигнуты для более персонализированного подхода к лечению. Прецизионная медицина фокусируется на использовании этих индивидуализированных факторов для лечения заболеваний. Впоследствии в этом обзоре мы опишем взаимосвязь между микробиотой полости рта и желудочно-кишечного тракта, их влияние на здоровье и болезни, методы лечения для коррекции дисбактериоза и таргетные методы лечения для обращения дисбактериоза вспять в контексте развивающейся области точной медицины.

References:

1. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
2. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – Т. 6. – № 1-2. – С. 23-26. (Scopus)
3. Sharipova G. I., Nuraliyev N. A. General description and research methods used in children with traumatic stomatitis // European Journal of Research. Austria. – 2022.– Т. 7. – № 1. – С. 51-56. (Impact factor: 4.981)
4. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – Т. 12. – С. 33-37.
5. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – Т. 21. – №. 1.
6. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-21.
7. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – С. 36-37.
8. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – С. 103-105.
9. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.
10. Sharipova G.I. Effectiveness of applying magnetic-infrared-laser therapy in the complex treatment of soft tissue injuries of the oral cavity in preschool children // Methodological recommendation. Bukhara. - 2022. - 21 p.